

Observatório
do Legislativo

Observatório do Legislativo 2019 Caderno II - Análise das MPs

A atividade legislativa do
Congresso Nacional com
foco nas **Medidas
Provisórias** Editadas
pelo Poder Executivo
sob a perspectiva da
liberdade econômica

Prof. Dr. Maurício Loboda Fronzaglia
Prof. Dr. Paulo Rogério Scarano
Prof. Dr. Clayton Vinicius Pegoraro de Araújo
Prof. Dr. Elton Duarte Batalha

Fev. 2022

São Paulo, Brasil

Análise das Medidas Provisórias

Sumário

MP 870/2019 (Lei 13.844/2019).....	2
MP 871/2019 (Lei 13.846/2019).....	3
MP 872/2019 (Lei 13.841/2019).....	5
MP 881/2019 (Lei 13.874/2019).....	6
MP 884/2019 (Lei 13.887/2019).....	11
MP 885/2019 (Lei nº 13.886/2019).....	12
MP 886/2019 (Lei 13.901/2019).....	15
MP 887/2019 (Lei 13.884/2019).....	16
MP 888/2019 – (Lei 13.915/2019).....	17
MP 889/2019 - (Lei 13.932/2019).....	18
MP 890/2019 (Lei nº 13.958/ 2019).....	20
MP 893/2019 (Lei 13.974/2020).....	22
MP 894/2019 (Lei 13.985/2020).....	24
MP 897/2019 (Lei 13.986/2020).....	26
MP 899/2019 (Lei 13.988/2020).....	28
MP 903/2019 (Lei 13.996/2020).....	29
MP 906/2019 (Lei 14.000/2020).....	30
MP 907/2019 (Lei 14.002/2020).....	32
MP 909/2019 (Lei 14.007/2020).....	34
MP 913/2019 (Lei 13.997/2020).....	36
MP 915/2019 (Lei 14.011/2020).....	37
MP 917/2019 (Lei 14.009/2020).....	38

Análise das Medidas Provisórias

MP 870/2019 (Lei 13.844/2019)

A medida provisória 870/2019, que “Estabelece a organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos Ministérios”, foi aprovada no Congresso Nacional e convertida na Lei nº 13.844/2019 (BRASIL, 2019b). Avaliou-se que essa legislação não afeta a liberdade econômica, nem positiva e nem negativamente. Uma primeira leitura poderia sugerir a ideia de redução do tamanho do governo, em função da redução do número de ministérios. No entanto, uma leitura mais atenta revela que se trata basicamente de uma reorganização da estrutura da Presidência da República, de modo a refletir a visão administrativa do mandatário. Nesse sentido, a exposição de motivos da MP 870/2019 esclarece:

A urgência e relevância decorrem da necessidade de o novo Governo ter condições de iniciar, de imediato, a implantação das medidas de ordem administrativa que entende necessárias. (GABINETE DE TRANSIÇÃO GOVERNAMENTAL; LORENZONI, 2018).

Adicionalmente, a exposição de motivos da MP 870/2019 salienta que a proposta não implica aumento de despesas, pois os novos cargos ocorrem a partir da transformação de cargos existentes. A exposição de motivos até sinaliza, no campo das possibilidades, a redução de despesas, em função da pretensa racionalização das estruturas administrativas. Contudo não fundamenta essa possibilidade com nenhum estudo nesse sentido. Assim, o presente trabalho não tem elementos para apontar que a reorganização administrativa tenha qualquer efeito em termos de redução do tamanho do Estado ou em qualquer outra dimensão da liberdade econômica. Vale ressaltar que a própria lei 13.844/2019 foi modificada por outras legislações, como 13.901/2019, 14.047/2020, 14.074/2020 e MP 1.058/2021, que promoveram modificações na estrutura originalmente proposta pela MP 870/2019 e, inclusive, recriaram ministérios, para acomodar as necessidades de articulação política do governo.

Análise das Medidas Provisórias

MP 871/2019 (Lei 13.846/2019)

Institui o Programa Especial para Análise de Benefícios com Indícios de Irregularidade, o Programa de Revisão de Benefícios por Incapacidade, o Bônus de Desempenho Institucional por Análise de Benefícios com Indícios de Irregularidade do Monitoramento Operacional de Benefícios e o Bônus de Desempenho Institucional por Perícia Médica em Benefícios por Incapacidade, e dá outras providências. (BRASIL, 2019c)

A proposta foi aprovada no Congresso Nacional e convertida na Lei nº 13.846/2019 (BRASIL, 2019c). Avaliou-se que essa legislação tem potencial, fundamentado na exposição de motivos, de diminuir futuramente os gastos correntes do governo. Para tanto, institui-se um programa de incentivo à produtividade na análise de benefícios previdenciários concedidos com indícios de irregularidades (como o acúmulo indevido de benefícios, suspeita de óbito de beneficiário entre outras), bem como na revisão de benefícios por incapacidade que possa ter sido revertida.

Segundo a exposição de motivos da proposta (CASA CIVIL; GUEDES; ONYX, 2019), havia “cerca de 955.627 processos apresentando sinais de irregularidade”, mas a média anual de apuração dos processos estava na casa de 178.335 casos. Assim, o estímulo ao aumento da produtividade se daria por meio de bônus por processo extra analisado que ultrapassasse as metas estabelecidas, a ser pago aos peritos responsáveis, com a ressalva de que o bônus “não será devido na hipótese de pagamento de adicional pela prestação de serviço extraordinário ou adicional noturno referente à mesma hora de trabalho” (BRASIL, 2019c) e nem “será incorporado aos vencimentos, à remuneração ou aos proventos das aposentadorias e das pensões e não servirá de base de cálculo para benefícios ou vantagens, nem integrará a base de contribuição previdenciária do servidor” (CASA CIVIL; GUEDES; ONYX, 2019).

Cabem qualificações importantes: a proposta tem um custo e uma meta. O custo decorre dos pagamentos de R\$ 57,50 de Bônus de Desempenho Institucional por Análise de Benefícios com Indícios de Irregularidade do Monitoramento Operacional de Benefícios (BMOB) por processo integrante do Programa Especial concluído e de R\$ 61,72 do Bônus de Desempenho Institucional por

Análise das Medidas Provisórias

Perícia Médica em Benefícios por Incapacidade (BPMBI) por perícia extraordinária realizada. Já a meta é a conclusão da análise de 3.041.924 processos com indício de irregularidade. A duração prevista para o programa é até 31 de dezembro de 2020, podendo ser prorrogada, a critério da administração pública federal. A exposição de motivos traz referência a estudos técnicos quanto ao custo total estimado para a proposta:

A estimativa de impacto, para a realização dos Programas de que trata esta MP é de R\$ 339,3 milhões, sendo: R\$ 223,8 milhões no exercício 2019 (R\$ 100,4 milhões para o BMOB e R\$ 123,4 milhões para o BPMBI), e R\$ 115,5 milhões no exercício de 2020 (R\$ 25,1 milhões para o BMOB e R\$ 90,4 milhões para o BPMBI), nos termos da Nota Técnica SEI nº 2/2019/SRGPS/SPREV-ME. (CASA CIVIL; GUEDES; ONYX, 2019)

A existência desses custos poderia induzir à conclusão de que a proposta gera impactos negativos em termos de liberdade econômica, ao aumentar os gastos correntes do governo. No entanto, a exposição de motivos é bem fundamentada tecnicamente, ao estimar a redução de gastos com benefícios indevidos, que ultrapassam com folga os custos decorrentes dos bônus de produtividade propostos, como é possível observar na passagem abaixo:

Com o conjunto de ações de melhoria e racionalização da gestão e combate de irregularidades propostas nesta MP, estima-se que, em doze meses, aproximadamente R\$ 9,8 bilhões devem deixar de ser indevidamente pagos, já descontados os pagamentos do BMOB e do BPMBI, sem contar a possível redução de novas concessões indevidas e a restituição aos cofres públicos de valores já pagos indevidamente. (CASA CIVIL; GUEDES; ONYX, 2019)

Análise das Medidas Provisórias

MP 872/2019 (Lei 13.841/2019)

Altera a Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002, para prorrogar o prazo de recebimento de gratificações pelos servidores ou empregados requisitados pela Advocacia-Geral da União, e as Leis nºs 11.473, de 10 de maio de 2007, 7.479, de 2 de junho de 1986, e 12.086, de 6 de novembro de 2009.

A medida provisória em comento altera a Lei 10.480/2002, para prorrogar, até 4 de dezembro de 2020, o prazo de recebimento da Gratificação de Representação de Gabinete.

Em sede de exposição de motivos informa que se insere na garantia da continuidade do serviço prestado pela Advocacia Geral da União - AGU, considerando atual carência de pessoal de apoio administrativo – circunstância fática idêntica que embasa os termos da medida provisória 765/2016, convertida na Lei 13.464/2017.

Não é possível localizar no texto analisado o quantitativo das gratificações prorrogadas, seus valores e o montante de desembolso anual pelos cofres da União. Também não há menção se a Lei Orçamentária do exercício de 2019 comporta tamanho ônus para fazer frente às gratificações.

Em termos de liberdade econômica e com base na metodologia do “Fraser Institute”, observamos com esta medida provisória aumento do consumo governamental, considerando que este com componente é medido como um gasto do governo em geral.

Análise das Medidas Provisórias

MP 881/2019 (Lei 13.874/2019)

A medida provisória nº 881, de 30 de abril de 2019, foi convertida na Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, que apresenta a seguinte ementa:

“Institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica; estabelece garantias de livre mercado; altera as Leis nos 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 11.598, de 3 de dezembro de 2007, 12.682, de 9 de julho de 2012, 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 10.522, de 19 de julho de 2002, 8.934, de 18 de novembro 1994, o Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946 e a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; revoga a Lei Delegada nº 4, de 26 de setembro de 1962, a Lei nº 11.887, de 24 de dezembro de 2008, e dispositivos do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966; e dá outras providências.

É necessário que existam dois requisitos para a edição de medida provisória pelo Presidente da República: relevância e urgência. A determinação da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica é claramente importante na indução de ambiente econômico mais liberal, sem as amarras típicas de ambiente intervencionista, cumprindo o primeiro elemento necessário para que seja utilizada a MP. Não se vislumbra, porém, o caráter emergencial exigido para o uso do referido instrumento normativo, dado que o assunto poderia ser amadurecido ao longo da discussão que é própria da natureza do processo legislativo.

A Lei nº 13.874, de 2019, oriunda da conversão da MP nº 881, de 2019, materializa a tentativa governamental de buscar reconhecimento de seu caráter liberal, pois representa uma espécie de diretriz para desburocratização em diversas áreas produtivas, buscando simplificar e dinamizar a realização de negócios na sociedade com a consequente criação de riquezas. Há uma sinalização no sentido de diminuir os custos de transação e fomentar o espírito empreendedor necessário para que haja crescimento econômico. O artigo 1º do referido diploma legislativo deixa claro o objetivo da regulação:

Fica instituída a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, que estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica e disposições sobre a atuação do Estado como agente normativo

Análise das Medidas Provisórias

e regulador, nos termos do inciso IV do caput do art. 1º, do parágrafo único do art. 170 e do caput do art. 174 da Constituição Federal.

Nota-se que a normatização busca reforçar a noção de livre iniciativa e livre mercado presentena Constituição da República de 1988, deixando ao Estado um papel de menor intervenção direta como agente no campo econômico, mais restrito à área normativa e de regulação. Emvez de protagonismo, o Estado deve exercer a função de guardião do funcionamento adequado do mercado a partir do respeito às regras. A segurança jurídica é fundamental na construção de ambiente de confiança ao investidor, permitindo que recursos sejam atraídos para a economia e, por conseguinte, haja estímulo ao desenvolvimento nacional. Os elementos essenciais da Lei estão descritos nos princípios que a informam, conforme se depreende da análise do respectivo artigo 2º:

São princípios que norteiam o disposto nesta Lei:

I - a liberdade como uma garantia no exercício de atividades econômicas;

II - a boa-fé do particular perante o poder público;

III - a intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício de atividades econômicas; e

IV - o reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o Estado.

A desburocratização da atividade econômica, como dito, é algo que permeia toda a Lei nº 13.874, de 2019. Quanto menor for a dificuldade para empreender, respeitada a regulação básica do mercado, mais saudável é o ambiente de negócios, o qual se torna propício para que as trocas sejam realizadas de forma segura e adequada, com menores custos de transação. A legislação, com efeito, contribui para a edificação de panorama institucional compatível com as necessidades da sociedade e o fim de desenvolvimento econômico que se almeja atingir. O argumento exposto pode ser observado já no início do diploma, quando os incisos I, V e IX do artigo 3º estatuem que:

Análise das Medidas Provisórias

São direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, essenciais para o desenvolvimento e o crescimento econômicos do País, observado o disposto no parágrafo único do art. 170 da Constituição Federal:

I - desenvolver atividade econômica de baixo risco, para a qual se valha exclusivamente de propriedade privada própria ou de terceiros consensuais, sem a necessidade de quaisquer atos públicos de liberação da atividade econômica; (...)

V - gozar de presunção de boa-fé nos atos praticados no exercício da atividade econômica, para os quais as dúvidas de interpretação do direito civil, empresarial, econômico e urbanístico serão resolvidas de forma a preservar a autonomia privada, excetose houver expressa disposição legal em contrário; (...)

IX - ter a garantia de que, nas solicitações de atos públicos de liberação da atividade econômica que se sujeitam ao disposto nesta Lei, apresentados todos os elementos necessários à instrução do processo, o particular será cientificado expressa e imediatamente do prazo máximo estipulado para a análise de seu pedido e de que, transcorrido o prazo fixado, o silêncio da autoridade competente importará aprovação tácita para todos os efeitos, ressalvadas as hipóteses expressamente vedadas em lei.

As garantias de livre iniciativa que constam na Lei sob análise representam um passo importante no sentido de evitar qualquer intervenção nociva do ente estatal no que atine ao funcionamento do mercado, como criação de barreiras para a entrada de novos agentes em determinado setor, com prejuízo à concorrência. É necessário lembrar que um ambiente concorrencial marcado pela liberdade, sem a criação de barreiras artificiais para favorecer algum agente, é benéfico para produtores, consumidores e sociedade em geral, pois há maior possibilidade de geração de riquezas com as trocas realizadas no mercado. As mencionadas garantias são arroladas no artigo 4º, especialmente nos incisos I a III:

Art. 4º É dever da administração pública e das demais entidades que se vinculam a esta Lei, no

Análise das Medidas Provisórias

exercício de regulamentação de norma pública pertencente à legislação sobre a qual esta Lei versa, exceto se em estrito cumprimento a previsão explícita em lei, evitar o abuso do poder regulatório de maneira a, indevidamente:

I - criar reserva de mercado ao favorecer, na regulação, grupo econômico, ou profissional, em prejuízo dos demais concorrentes;

II - redigir enunciados que impeçam a entrada de novos competidores nacionais ou estrangeiros no mercado;

III - exigir especificação técnica que não seja necessária para atingir o fim desejado

O artigo 15 da Lei nº 13.874, de 2019, estipula alterações na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com reflexo sensível no âmbito produtivo, buscando conferir maior segurança jurídica às relações de trabalho. Importante notar que os vínculos trabalhistas, dada complexidade das normas brasileiras, é fonte de intenso conflito entre os agentes do campo laboral, aumentando os custos de produção e impactando negativamente a criação de riquezas para a sociedade, com prejuízo a todos os envolvidos. O empregado, ao contrário do que indica o senso comum, também sofre perdas com o excesso de conflitos ligados à questão trabalhista, pois a elevação dos custos nessa área serve como fator de desincentivo ao empregador (no papel de investidor), o qual hesita no momento de efetuar qualquer contratação diante da possibilidade de criação de futuro passivo, ainda que pretenda cumprir a legislação corretamente. A instabilidade na interpretação das normas decorrente atuação jurisprudencial é fator que cria ambiente nocivo ao investimento, portanto. A valorização da vontade das partes e a estipulação de regras claras, com a diminuição de espaço para ambiguidade, podem ser observadas no seguinte dispositivo da CLT, alterado pela Lei mencionada:

“Art. 74. O horário de trabalho será anotado em registro de empregados.

§ 1º (Revogado).

§ 2º Para os estabelecimentos com mais de 20

Análise das Medidas Provisórias

(vinte) trabalhadores será obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída, em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções expedidas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, permitida a pré-assinalação do período de repouso.

§ 3º Se o trabalho for executado fora do estabelecimento, o horário dos empregados constará do registro manual, mecânico ou eletrônico em seu poder, sem prejuízo do que dispõe o caput deste artigo.

§ 4º Fica permitida a utilização de registro de ponto por exceção à jornada regular de trabalho, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho.”

Há, com efeito, ligação evidente entre as alterações pela Lei nº 13.874, de 2019, e o Índice de Liberdade Econômica do Instituto Fraser, sobretudo na área 5 (regulação), itens B (regulações do mercado de trabalho) e C (regulação de negócios). A edição da MP nº 881, de 2019, e a respectiva conversão no diploma legal mencionado representam uma iniciativas fundamentais na gradual construção de ambiente institucional apto a incentivar os agentes produtivos no caminho da geração de riquezas que, em última análise, favorece a sociedade como um todo e materializa um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, como preconiza o Texto Maior de 1988: a construção de uma sociedade livre, justa e solidária (artigo 3º, I).

Análise das Medidas Provisórias

MP 884/2019 (Lei 13.887/2019)

A Medida Provisória Nº 884, de 14 de junho de 2019, que “Altera a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa e dá outras providências” (BRASIL, 2019d), em sua formulação original, apenas tornava indeterminado o prazo para a inscrição obrigatória no Cadastro Ambiental Rural (CAR), modificando a redação da Lei 12.651/2012 de “A inscrição no CAR será obrigatória para todas as propriedades e posses rurais, devendo ser requerida até 31 de dezembro de 2017, prorrogável por mais 1 (um) ano por ato do Chefe do Poder Executivo” para “A inscrição no CAR é obrigatória e por prazo indeterminado para todas as propriedades e posses rurais” (BRASIL, 2012). As principais razões da proposta, segundo sua exposição de motivos, eram evitar a exclusão e irregularidade de produtores rurais, uma vez que:

Isso porque, findo o prazo legalmente estabelecido, a sucessão, divisão e/ou aquisição de novas áreas rurais não inscritas no CAR incorrem em marginalização dos produtores, por inviabilizar a regularidade ambiental das propriedades. (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO et al., 2019).

Além disso, a exposição de motivos aponta as dificuldades de cadastramento de pequenos proprietários de algumas regiões do país:

Ademais, existem regiões que ainda não conseguiram integral adesão dos produtores rurais ao CAR, principalmente no tocante aos pequenos proprietários em áreas como o Nordeste brasileiro, onde a assistência técnica, acessibilidade e efetividade das políticas públicas não alcançam essa classe de produtores. (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO et al., 2019)

Até então, não se caracterizavam impactos em termos de liberdade econômica. No entanto, a medida provisória foi modificada no Congresso Nacional e sua nova redação criou um mecanismo de incentivos para o cadastramento até 31/12/2020, dando direito de adesão ao Programa de Regularização Ambiental (BRASIL, 2019d), beneficiando proprietários em situação de irregularidade e afetando negativamente a liberdade econômica no quesito “imparcialidade do sistema legal”, por tratar de maneira diferenciada quem estava fora das regras então

Análise das Medidas Provisórias

vigentes.

MP 885/2019 (Lei nº 13.886/2019)

A medida provisória nº 885, de 17 de junho de 2019, foi convertida na Lei nº 13.886, de 17 de outubro de 2019, cuja ementa é a seguinte:

“Altera as Leis nos 7.560, de 19 de dezembro de 1986, 10.826, de 22 de dezembro de 2003, 11.343, de 23 de agosto de 2006, 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), 8.745, de 9 de dezembro de 1993, e 13.756, de 12 de dezembro de 2018, para acelerar a destinação de bens apreendidos ou sequestrados que tenham vinculação com o tráfico ilícito de drogas”.

É necessário que existam dois requisitos para a edição de medida provisória pelo Presidente da República: relevância e urgência. É claramente importante a regulação adequada do destino a ser dado aos bens apreendidos ou sequestrados que apresentem alguma ligação com o tráfico de drogas, situação que deve ocorrer com celeridade, respeitados os ditames do Estado Democrático de Direito. Discute-se, entretanto, o caráter emergencial de tal normatização, uma vez que poderia ocorrer a discussão do tema no âmbito do procedimento a ser percorrido para a aprovação de lei no Legislativo. De qualquer modo, a MP em estudo deu origem à Lei nº 13.886, de 2019, como relatado.

O artigo 2º da Lei oriunda da conversão da MP modificou o artigo 1º da Lei nº 7.560, de 1986, criou o FUNAD, conforme se depreende do excerto transcrito a seguir: “Fica instituído, no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Fundo Nacional Antidrogas (Funad), a ser gerido pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), do Ministério da Justiça e Segurança Pública”. O inciso VII do mesmo artigo, aliás, faz referência ao financiamento de tal entidade, determinando que constituem recursos do FUNAD: “rendimentos de qualquer natureza decorrentes de aplicação do patrimônio do Funad, incluídos os auferidos como remuneração”. Para a correta compreensão do patrimônio da instituição sob análise, atente-se ao disposto no artigo 4º da lei nº 7560 após alteração:

“Qualquer bem de valor econômico, apreendido

Análise das Medidas Provisórias

ou sequestrado em decorrência do tráfico de drogas de abuso, ou de qualquer forma utilizado em atividades ilícitas de produção ou comercialização de drogas abusivas, ou, ainda, que haja sido adquirido com recursos provenientes do referido tráfico, e perdido em favor da União, constitui recurso do Funad, ressalvados os direitos do lesado ou de terceiro de boa-fé”

Fica claro que a criação do FUNAD não implica majoração de custos ao ente estatal, dado que os respectivos recursos são provenientes dos bens apreendidos ou sequestrados no bojo do combate ao tráfico de drogas. O incentivo criado pela lei aos agentes sociais que queiram contribuir ao Fundo fica claro pela modificação realizada, com a nova normatização, no artigo 3º da Lei nº 7560, de 1986:

As doações em favor do Funad, efetuadas por pessoas físicas ou jurídicas declarantes do imposto de renda nos termos da legislação em vigor, são dedutíveis da base de cálculo de incidência do referido imposto, desde que devidamente comprovado o recebimento pelo Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas (Conad).

A criação de incentivo institucional é importante para fomentar atitudes do agente social em determinado sentido (no caso, fornecimento de recursos ao FUNAD). Atendendo ao postulado do agente racional (ainda que com limitações), a regulação cumpre importante papel no sentido de pavimentar caminhos para que o fundo mantenha-se com recursos próprios e de indivíduos tributariamente favorecidos, sem que haja necessidade de custeio estatal.

Outro ponto a ser salientado pela lei fruto da conversão da MP nº 885 foi a modificação no artigo 5º, parágrafo 1º, da Lei nº 7.560, de 1986, que criou fonte de recursos para a entidade policial ligada ao combate de tráfico de drogas. Nesse sentido, note-se que foi reforçada a estrutura institucional sem implicar aumento de gastos para o ente estatal. Com mais recursos, a polícia torna-se mais capaz de implementar o cumprimento da lei e há maior confiança da

Análise das Medidas Provisórias

sociedade na competência policial para tal tarefa, uma vez que estará melhor instrumentalizada. O referido dispositivo estatui o seguinte:

Deverá ser disponibilizado para as polícias estaduais e distrital, responsáveis pela apreensão do bem móvel ou pelo evento que der origem a sequestro de bem imóvel a que se refere o art. 4º desta Lei, percentual de 20% (vinte por cento) a 40% (quarenta por cento) dos recursos provenientes da alienação dos respectivos bens, a título de transferência voluntária, desde que os referidos órgãos:

I – demonstrem a existência de estruturas orgânicas destinadas à gestão de ativos apreendidos nas unidades federativas, capazes de auxiliar no controle e na alienação de bens apreendidos e na efetivação de suas destinações;
e

II – estejam regulares com o fornecimento dos dados estatísticos previstos no art. 17 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006

Enfim, a MP nº 885, de 2019, e a lei dela derivada estão relacionadas positivamente ao Índice de Liberdade Econômica criado pelo Instituto Fraser, especificamente na área 1 (tamanho do governo), item A (gasto de governo) e área 2 (sistema legal e direitos de propriedade), itens H (confiabilidade da polícia) e I (custo do crime aos negócios). Direta ou indiretamente, a regulação é favorável ao aspecto liberal, pois cria uma fonte de recurso independente do Estado e necessária ao financiamento do combate ao tráfico de drogas, reforçando o financiamento da atividade policial. Quanto mais eficiente for o mencionada atuação diante da ilicitude, mais adequado será o ambiente social e econômico para o desenvolvimento de atividades produtivas aptas a induzir o crescimento econômico nacional.

Análise das Medidas Provisórias

MP 886/2019 (Lei 13.901/2019)

Altera a Lei nº 13.844, de 18 junho de 2019, a Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, a Lei nº 12.897, de 18 de dezembro de 2013, e a Lei nº 13.334, de 13 de setembro de 2016, para dispor sobre a organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos Ministérios.

Em análise da exposição de motivos apresentada ao Presidente da República, pelo Ministro da Casa Civil e pelo Ministro de Economia, foram propostas variadas medidas de reorganização e racionalidade administrativa. Foi informada a relevância e a urgência desta matéria pela necessidade de afastar dúvidas sobre a competência de órgãos públicos, além de aprimorar os trabalhos da administração pública. Em termos objetivos, podemos notar os seguintes artigos em destaque:

O artigo 3º da medida provisória informa as diretas consequências relacionadas no artigo 10 da Lei nº 12.897/2013, no que tange a supervisão da gestão da *Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural – ANATER*, como sendo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

O artigo 4º altera a Lei nº 9.613/1998. Merece, neste ponto, destaque para composição do Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF de membro indicado entre componentes do quadro de pessoal efetivo da Superintendência Nacional de Previdência Complementar e com a retirada da previsão de haver um integrante indicado pelo ministro da Previdência Social.

O artigo 5º promove modificações no Programa de Parcerias de Investimentos - PPI e órgãos respectivos. O Ministro da Infraestrutura passa a compor o Conselho do PPI, excluindo-se dele o não mais existente Ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil. A presidência do colegiado passa a ser do Ministro Chefe da Casa Civil.

Vale salientar que, por ordem do Excelentíssimo Ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, foi deferida liminar nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade: 6172, 6173 e 6174 para suspender trecho da medida provisória 886/2019.

Análise das Medidas Provisórias

MP 887/2019 (Lei 13.884/2019)

Autoriza a prorrogação de contratos por tempo determinado no âmbito do Comando da Aeronáutica do Ministério da Defesa, do Instituto de Fomento e Coordenação Industrial.

A Medida Provisória 887 teve um propósito bem específico: a prorrogação, até 30 de junho de 2021, de 30 (trinta) contratos por tempo determinado do Instituto de Fomento e Coordenação Industrial. Tal prorrogação se dá pela necessidade de atender o interesse público segundo especificado na lei 8.745 de 09 de dezembro de 1993. De acordo com informações do Ministério da Defesa, o Instituto foi criado em 1967 e funciona junto ao Comando Geral de Tecnologia Aeroespacial na cidade de São José dos Campos. Sua missão é: *“colaborar na garantia do desempenho, da segurança e da disponibilidade de produtos e sistemas aeroespaciais de interesse do Comando da Aeronáutica (...) presta serviços nas áreas de certificação, propriedade intelectual, transferência de tecnologia e coordenação industrial. É reconhecido pelo International Accreditation Forum como organismo de certificação de sistemas de gestão da qualidade e de gestão da qualidade aeroespacial”*¹.

Na exposição de motivos encontram-se as justificativas para a prorrogação do contrato. Entre elas estão a reposição das perdas em recursos humanos e a continuidade de projetos ligados ao Ministério da Defesa, como o KC-390 e Gripen NG. Contudo, visto que a MP prorrogou contratos, essa ação acarreta em mais gastos governamentais. Assim, conforme os parâmetros de liberdade econômica adotados nesta pesquisa, concluímos que a MP afeta negativamente.

¹https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/ensino-e-pesquisa/copy_of_instituicoes-de-ensino-militar/copy_of_instituicoes-de-ensino-e-pesquisa-vinculadas-a-forca-aerea-brasileira/instituto-de-fomento-e-coordenacao-industrial-ifi . Acesso em 21 de setembro de 2021.

Análise das Medidas Provisórias

MP 888/2019 – (Lei 13.915/2019)

Altera a Lei nº 13.328, de 29 de julho de 2016, para dispor sobre as requisições de pessoal para a Defensoria Pública da União.

O propósito central desta medida provisória neutra é, basicamente, limitar o número de servidores requisitados pela Defensoria Pública da União - DPU com base no quantitativo verificado no dia 15 de julho de 2019.

Merece destaque o Parágrafo Único, pois versa determinação para que a DPU reduza o número de requisitados “em quantidade equivalente aos cargos efetivos providos” no âmbito de seu quadro permanente de pessoal de apoio.

Acrescenta um artigo 107-B, no qual dispensa, até o exercício de 2028, o reembolso, ao órgão cedente, da remuneração de caráter permanente atribuída a servidor requisitado que permaneça nesta condição após o término do período inicialmente estipulado.

Em sede de justificativa na exposição de motivos para o ato, informa que foi editado para “garantir a continuidade das ações finalísticas da Defensoria Pública da União, evitando decréscimo na qualidade do atendimento prestado”.

Análise das Medidas Provisórias

MP 889/2019 - (Lei 13.932/2019)

Altera a Lei Complementar nº 26, de 11 de setembro de 1975, e as Leis nºs 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.019, de 11 de abril de 1990, e 10.150, de 21 de dezembro de 2000, para instituir a modalidade de saque-aniversário no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do Fundo, dispor sobre a movimentação das contas do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) e sobre a devolução de recursos ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), alterar disposições sobre as dívidas do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), e extinguir a cobrança de contribuição de 10% (dez por cento) devida pelos empregadores em caso de despedida sem justa causa.

Esta medida provisória pretende alterar a Lei Complementar nº 26/1975, que versa sobre regulamentação do Programa de Integração Social - PIS e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP.

Em termos objetivos, podemos notar os seguintes artigos em destaque:

O § 5º do artigo 13 da Lei nº 8.036/1990, dispõe que o Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS determinará a distribuição da totalidade do resultado positivo auferido pelo FGTS, por meio de crédito nas contas vinculadas de titularidade dos trabalhadores, observadas algumas condições, dentre outras que podem ser estabelecidas a seu critério.

O artigo 20-E estabelece que os recursos disponíveis para movimentação em decorrência das hipóteses previstas no art. 20 da Lei nº 8.036/1990, poderão ser transferidos, a critério do trabalhador, para conta de depósitos de sua titularidade em qualquer instituição financeiramente Sistema Financeiro Nacional.

Há modificação do o artigo 23 da Lei nº 8.036/1990, para determinar que competirá à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia a verificação do cumprimento do disposto nessa Lei, especialmente quanto à apuração dos débitos e das infrações praticadas pelos empregadores.

O art. 7º da medida provisória, por sua vez, determina que, em 2020, o saque aniversário, para os aniversariantes do primeiro semestre, observará o seguinte cronograma específico.

Análise das Medidas Provisórias

Existe acréscimo para a Lei nº 8.036/1990, no que tange fiscalização da lei, nos termos do artigo 23-A determina que a notificação do empregador relativa aos débitos com o FGTS, ao início de procedimento administrativo ou a medida de fiscalização, interrompem o prazo prescricional e, portanto, com impactos processuais importantes.

Do ponto de vista do procedimento contencioso administrativo, vale-se como causa de suspensão do prazo prescricional, além de especificar a data de publicação da liquidação do crédito como a data de sua constituição definitiva, que será considerada o marco para a retomada da contagem do prazo prescricional processual.

Finalmente, versa sobre a gestão documental, pois informa que todos os documentos relativos às obrigações perante o FGTS, para todo o contrato de trabalho, deverão ser mantidos à disposição da fiscalização por até cinco anos após o fim de cada contrato.

Análise das Medidas Provisórias

MP 890/2019 (Lei nº 13.958/ 2019)

A Medida Provisória Nº 890/2019 foi aprovada com alterações e convertida na Lei nº 13.958, de 2019. Sua ementa estabelece que a legislação:

Institui o Programa Médicos pelo Brasil, no âmbito da atenção primária à saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), e autoriza o Poder Executivo federal a instituir serviço social autônomo denominado Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde (Adaps). (BRASIL, 2019e).

A leitura do texto legal e da exposição de motivos da medida provisória não permite afirmar que há impactos (positivos ou negativos), em termos de liberdade econômica. Transparece ser uma medida para readequar o Programa Mais Médicos, da gestão dos governos do PT, e dar uma marca do governo Bolsonaro. Nesse sentido, a exposição de motivos esclarece:

Uma das medidas prevista pelo Programa Médicos pelo Brasil é corrigir a distribuição de vagas anteriormente definida pelo Programa e Projeto previstos na Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013. O critério aplicado com base na referida lei prevê a criação de cerca de 12.000 vagas para Municípios urbanos e apenas 5.000 para locais de difícil provimento ou alta vulnerabilidade do Brasil. O Programa Médicos pelo Brasil, com base em evidências científicas que definem as razões de dificuldade para o provimento e fixação de médicos na APS, utilizará metodologia do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e variáveis de vulnerabilidade social para destinação das vagas.

Com a correção na distribuição de vagas supramencionada, estima-se que o Programa Médicos pelo Brasil alocará mais de 7.000 vagas de médicos em locais de difícil provimento ou de alta vulnerabilidade, incluindo áreas indígenas ou de população ribeirinha. (MINISTÉRIO DA SAÚDE et al., 2019).

Nesse mesmo sentido, o programa procura afastar a relação com Cuba, do governo petista:

Será reincorporado ao Projeto Mais Médicos para o Brasil, na forma do inciso II do caput do art. 13 desta Lei, pelo prazo improrrogável de 2 (dois) anos, o médico intercambista que atender cumulativamente aos seguintes requisitos:

- estar no exercício de suas atividades, no dia 13 de novembro de 2018, no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil, em razão do 80º Termo de Cooperação Técnica para implementação do Projeto Ampliação do Acesso da População Brasileira à Atenção Básica em Saúde, firmado entre o Governo da República

Análise das Medidas Provisórias

Federativa do Brasil e a Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde;

- ter sido desligado do Projeto Mais Médicos para o Brasil em virtude da ruptura do acordo de cooperação entre o Ministério da Saúde Pública de Cuba e a Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde para a oferta de médicos para esse Projeto; e

- ter permanecido no território nacional até a data de publicação da Medida Provisória nº 890, de 1º de agosto de 2019, na condição de naturalizado, residente ou com pedido de refúgio. (BRASIL, 2019).

Corroborando o não impacto negativo na dimensão “tamanho do governo” da liberdade econômica, a exposição de motivos procura destacar que o programa não exigirá despesa orçamentária adicional:

Por derradeiro, sobre o aspecto orçamentário, registra-se que o Programa Médicos pelo Brasil não exigirá despesa orçamentária adicional. Os recursos necessários para a criação da Adaps e para a execução do Programa Médicos pelo Brasil serão originários das dotações já consignadas ao Ministério da Saúde em relação à Lei Orçamentária Anual de 2019 e na Proposta de Lei Orçamentária Anual de 2020, não havendo necessidades adicionais ao orçamento global do Ministério da Saúde, mantendo o mesmo dentro dos atuais princípios legais vigentes. (MINISTÉRIO DA SAÚDE et al., 2019)

Para operacionalizar o programa, será criada a

Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde (Adaps), serviço social autônomo, na forma de pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, com a finalidade de promover, em âmbito nacional, a execução de políticas de desenvolvimento da atenção primária à saúde (BRASIL, 2019e).

Vale ressaltar, contudo, que a exposição de motivos não deixa claro como será possível promover o “aumento do atual número de 6 mil Médicos de Família e Comunidade para cerca de 45 mil” (MINISTÉRIO DA SAÚDE et al., 2019) sem impactos orçamentários.

Análise das Medidas Provisórias

MP 893/2019 (Lei 13.974/2020)

A medida provisória nº 893, de 19 de agosto de 2019, foi convertida na Lei nº 13.974, de 7 de janeiro de 2020, cuja ementa determina o seguinte: “Dispõe sobre o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), de que trata o art. 14 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998”.

É necessário que existam dois requisitos para a edição de medida provisória pelo Presidente da República: relevância e urgência. Ainda que o assunto seja importantíssimo, pois pode influenciar a atuação estatal no que atine às atividades financeiras da sociedade, não se vislumbra o caráter emergencial necessário para a criação da MP, a qual, de todo modo, deu origem à Lei nº 13.974, de 2020, reestruturando o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).

A função do COAF é de importância inquestionável em vários sentidos, como ocorre no combate aos crimes financeiros, pois fornece informações de inteligência para as autoridades competentes. Nesse sentido, atente-se ao artigo 3º da Lei nº 13.974, de 2020 (vinculado ao que determinava o artigo 2º, §1º, da MP nº 893, de 2019):

Art. 3º Compete ao Coaf, em todo o território nacional, sem prejuízo das atribuições estabelecidas na legislação em vigor:

- produzir e gerir informações de inteligência financeira para a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro;

- promover a interlocução institucional com órgãos e entidades nacionais, estrangeiros e internacionais que tenham conexão com suas atividades.

A autonomia técnica e operacional do COAF foi mantida, felizmente, como determina o artigo 2º da Lei nº 13.974, de 2020 (reproduzindo o artigo 3º da MP nº 893, de 2019): “o Coaf dispõe de autonomia técnica e operacional, atua em todo o território nacional e vincula-se administrativamente ao Banco Central do Brasil”. Este tópico é essencial para evitar a instrumentalização do órgão, extremamente útil para a consecução dos fins estatais, pelo governo de turno que estiver determinando os rumos nacionais, atendendo a interesses políticos não necessariamente republicanos. O campo de estudos da Escolha Pública pode

Análise das Medidas Provisórias

fornecer instrumental adequado para a reflexão sobre o assunto.

Somente a prática poderá determinar o efeito que a reestruturação do COAF produzirá no combate à criminalidade ligada ao setor financeiro. Em caso de falha na atuação do COAF, o sistema punitivo pode não funcionar adequadamente aos infratores, sobretudo em relação aos criminosos vinculados à lavagem de dinheiro, com efeito deletério sobre a confiança dos eventuais investidores e, conseqüentemente, impacto negativo no crescimento econômico brasileiro.

Análise das Medidas Provisórias

MP 894/2019 (Lei 13.985/2020)

A medida provisória nº 894, de 4 de setembro de 2019, foi convertida na Lei nº 13.985, de 7 de abril de 2020, cuja ementa estatui o seguinte: “Institui pensão especial destinada a crianças com Síndrome Congênita do Zika Vírus, nascidas entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2019, beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC)”.

É necessário que existam dois requisitos para a edição de medida provisória pelo Presidente da República: relevância e urgência. A normatização criada pela MP em estudo apresenta evidente importância, por lidar com crianças cuja condição de vida é prejudicada pela existência de doença vinculada ao vírus Zika, algo que pode demandar o custeio de diversos tratamentos. Ademais, a regulação do assunto é premente, pois oferece fundos à família da criança após o fim do Benefício de Prestação Continuada, evitando que a quebra da continuidade na assistência ao menor possa causar-lhe dificuldade e sofrimento. O processo legislativo, por natureza, tende a ser mais lento que a edição de MP, dada a necessidade de maior negociação política no âmbito do Legislativo e observância de procedimento formal para a criação da lei.

O artigo 1º, § 4º, da lei nº 13.985, de 2020, originada pela conversão da medida provisória sob análise, determina o seguinte: “a pensão especial será devida a partir do dia posterior à cessação do BPC ou dos benefícios referidos no § 2º deste artigo, que não poderão ser acumulados com a pensão”. A impossibilidade de cumulação de benefícios demonstra a preocupação com o impacto orçamentário nacional, algo adequado aos parâmetros da liberdade econômica, eis que o custeio do ente estatal produz efeitos em cadeia na economia do país. Exemplo é o aumento de carga tributária a fim de sustentar os serviços e benefícios fornecidos à sociedade, os quais, embora sejam de suma importância para a manutenção de vida digna pela população (especialmente a mais vulnerável), devem adequar-se à capacidade de financiamento de tais situações pela comunidade. O artigo 3º do mesmo diploma legal, aliás, ressalta a apontada questão orçamentária: “as despesas decorrentes do disposto nesta Lei correrão à conta da programação orçamentária Indenizações e Pensões Especiais de Responsabilidade da União”. Como demonstrado, a MP sob análise e a lei dela

Análise das Medidas Provisórias

derivada estão relacionadas ao Índice de Liberdade Econômica do Instituto Fraser, mais especificamente à área 1 (tamanho do governo), item A (gasto do governo), dado o custo produzido pela pensão destinada às crianças com a síndrome do vírus Zika. Ainda que socialmente justificável, tendo em vista a vulnerabilidade de tais pessoas, o impacto econômico da medida não pode ser desprezado pois deve ser custeado pelo Estado e, conseqüentemente, mantido pelos recursos financeiros gerados pela sociedade.

Análise das Medidas Provisórias

MP 897/2019 (Lei 13.986/2020)

Institui o Fundo Garantidor Solidário (FGS); dispõe sobre o patrimônio rural em afetação, a Cédula Imobiliária Rural (CIR), a escrituração de títulos de crédito e a concessão de subvenção econômica para empresas cerealistas; altera as Leis nºs 8.427, de 27 de maio de 1992, 8.929, de 22 de agosto de 1994, 11.076, de 30 de dezembro de 2004, 10.931, de 2 de agosto de 2004, 12.865, de 9 de outubro de 2013, 5.709, de 7 de outubro de 1971, 6.634, de 2 de maio de 1979, 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 7.827, de 27 de setembro de 1989, 8.212, de 24 de julho de 1991, 10.169, de 29 de dezembro de 2000, 11.116, de 18 de maio de 2005, 12.810, de 15 de maio de 2013, 13.340, de 28 de setembro de 2016, 13.576, de 26 de dezembro de 2017, e o Decreto-Lei nº 167, de 14 de fevereiro de 1967; revoga dispositivos das Leis nºs 4.728, de 14 de julho de 1965, e 13.476, de 28 de agosto de 2017, e dos Decretos-Leis nºs 13, de 18 de julho de 1966; 14, de 29 de julho de 1966; e 73, de 21 de novembro de 1966; e dá outras providências.

A medida provisória em análise estabelece regras para que a propriedade rural ou fração desta possa ser submetida ao regime de afetação. Neste sentido, o terreno, as acessões e as benfeitorias existentes poderão garantir operações de crédito contratadas pelo proprietário junto a instituições financeiras.

Contém proposta para consolidar, em um único texto, a disciplina legal a respeito do Certificado de Depósito Bancário - CDB, aprimorar sua regulação a respeito do controle e da transferência de titularidade do título, conferindo ainda ao Conselho Monetário Nacional (CMN) a competência para autorizar as instituições financeiras a captarem recursos por intermédio da emissão desse título de crédito.

Estabelece que, para fins do cumprimento do direcionamento de recursos da Letra de Crédito do Agronegócio - LCA para o crédito rural, poderão ser utilizados a Cédula de Produto Rural - CPR, inclusive quando adquirida de terceiros, quotas de fundos garantidores e o Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio – CDCA.

Análise das Medidas Provisórias

A regulamentação da escrituração dos títulos de crédito destinados a viabilizar e facilitar a expansão do crédito rural no Brasil está contido no âmbito desta medida provisória e mereceu cuidado ao disciplinar questões que podem ser controvertidas do ponto de vista jurídico.

Modifica o tratamento legal que é concedido aos documentos digitalizados relativos a operações realizadas no Sistema Financeiro Nacional, nos termos da Lei 12.865/2013.

Apresenta justificativa para criação do Fundo de Aval Fraternal - FAF, pois apoia no entendimento de um reforço das garantias a serem ofertadas pelos produtores rurais no refinanciamento de dívidas de curto prazo.

Está inserido no contexto da matéria o uso mais racional da propriedade rural ou de fração desta na garantia de financiamentos junto às instituições financeiras, pois se trata de uma das medidas relativas ao patrimônio de afetação e à criação da Cédula Imobiliária Rural - CIR.

Em termos de liberdade econômica e com base na metodologia do “Fraser Institute”, observamos com esta medida provisória um reforço para a integridade do sistema legal, tendo este componente como base o Guia Internacional de Risco do País e Risco Político.

Análise das Medidas Provisórias

MP 899/2019 (Lei 13.988/2020)

A medida provisória trata, segundo site do Congresso Nacional (2019), de requisitos e condições para que a União e devedores (ou partes adversas) entrem em acordo, mediante concessões mútuas para a extinção de créditos tributários. Em seu sumário executivo, encontramos a seguinte descrição “*Em síntese, a MPV estabelece condições para que sejam firmadas transações em que estejam, de um lado, como credoras, a União ou suas autarquias e fundações, e, de outro lado, os devedores*” (BRASIL, 2019).

São três as modalidades de transação autorizadas no âmbito desta medida provisória: (i) inscrição por dívida ativa, (ii) contencioso judicial ou administrativo tributário e (iii) contencioso tributário de baixo valor. Segundo estimativas, esperava-se a arrecadação total de mais de 13 bilhões de reais para o triênio 2019, 2020 e 2021.

Entre os motivos apresentados para a elaboração da medida provisória destaca-se o seguinte:

Em ambos os modelos a transação é instrumento de solução ou resolução, por meio adequado, de litígios tributários, trazendo consigo, muito além do viés arrecadatório, extremamente importante em cenário de crise fiscal, mas de redução de custos e correto tratamento dos contribuintes, sejam aqueles que já não possuem capacidade de pagamento, sejam aqueles que foram autuados, não raro, pela complexidade da legislação que permitia interpretação razoável em sentido contrário àquele reputado como adequado pelo fisco (...) Mediante concessões mútuas, credor e devedor, podem socorrer-se do instituto que pendia de regulamentação, obtendo solução adequada ao litígio tributário. (MINISTÉRIO DA ECONOMIA, EMI 00028/2019).

Desta forma, torna-se claro que um dos objetivos acarreta na simplificação de cobranças e solução para litígios tributários sem a necessidade de outras intervenções estatais. A medida estaria, assim, adequando-se aos critérios de liberdade econômica definidos no escopo desta pesquisa.

Análise das Medidas Provisórias

MP 903/2019 (Lei 13.996/2020)

Autoriza a prorrogação de contratos por tempo determinado no âmbito do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; e acrescenta dispositivo à Lei nº 9.264, de 7 de fevereiro de 1996.

Art. 1º Fica o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento autorizado a prorrogar por 2 (dois) anos, além do limite estabelecido no inciso I do parágrafo único do art. 4º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, 269 (duzentos e sessenta e nove) contratos por tempo determinado de médico veterinário, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, firmados com fundamento na alínea do inciso VI do caput do art. 2º da referida Lei.

Parágrafo único. A prorrogação de que trata o caput deste artigo é aplicável aos contratos firmados a partir de 20 de novembro de 2017, vigentes no momento da entrada em vigor da Medida Provisória nº 903, de 6 de novembro de 2019.

A medida provisória em análise visa a contratação por tempo determinado dos médicos veterinários e se fundamenta na Lei 8.745/1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, para as atividades “de vigilância e inspeção, relacionadas à defesa agropecuária, no âmbito do Ministério da Agricultura e do Abastecimento.

Assim, no ano de 2017 o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento contratou emergencialmente 300 médicos veterinários, por tempo determinado (até dois anos), com respaldo na Lei 8.745/1993, para suprir a carência gerada pela baixa funcional na carreira de Auditor Fiscal Federal Agropecuário.

No âmbito da exposição de motivos, justificada resta para que este tipo de contratação é uma das ações previstas no Projeto de Reforma Administrativa do Governo Federal para novos termos da defesa agropecuária nacional.

Em termos de liberdade econômica e com base na metodologia do “Fraser Institute”, observamos com esta medida provisória aumento do consumo governamental, considerando que este com componente é medido como um gasto do governo em geral.

Análise das Medidas Provisórias

MP 906/2019 (Lei 14.000/2020)

A Medida Provisória nº 906, de 19 de novembro de 2019 foi convertida na Lei nº 14000, de 19 de maio de 2020, cuja ementa é a seguinte: “Altera a Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, para dispor sobre a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana pelos Municípios”.

É necessário que existam dois requisitos para a edição de medida provisória pelo Presidente da República: relevância e urgência. No caso sob análise, ainda que o tema da mobilidade urbana seja importantíssimo para o adequado funcionamento da vida social, não se vislumbra a premência para que o referido instrumento jurídico seja utilizado. De qualquer modo, houve a conversão da MP em lei, regulando assunto com potencial influência sobre a questão da liberdade econômica conforme os parâmetros utilizados pelo Instituto Fraser.

A regulação feita a partir da iniciativa do Presidente, por meio de medida provisória, atine à mobilidade urbana, vinculada a assuntos que repousam no seio constitucional, como plano diretor e desenvolvimento urbano. Nesse sentido, atente-se ao disposto no artigo 182 da Carta Magna brasileira:

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes

O parágrafo 1º do referido dispositivo estatui que o plano diretor “é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana”. É evidente que a normatização da mobilidade urbana e dos temas correlatos, portanto, tem o condão de influenciar a qualidade de vida dos cidadãos e o exercício da atividade econômica no âmbito das cidades. A criação de maior ou menor dificuldade para o exercício do empreendedorismo em certas regiões irá fomentar ou desestimular a atuação produtiva dos entes sociais. Como agente racional, o ser humano responde a incentivos, os quais são introduzidos (ou retirados) pela regulação jurídica das condutas dos indivíduos.

A MP em estudo, destarte, vincula-se potencialmente à área 5 (regulação), item C

Análise das Medidas Provisórias

(regulação de negócios), subitem V (restrições de licenciamento) do Índice de Liberdade Econômica do Instituto Fraser, conforme se depreende da alteração realizada no artigo 24 da lei nº 12587, de 2012, pela lei nº 14000, de 2020, oriunda da MP em estudo:

§ 1º-A . O Plano de Mobilidade Urbana deve ser integrado e compatível com os respectivos planos diretores e, quando couber, com os planos de desenvolvimento urbano integrado e com os planos metropolitanos de transporte e mobilidade urbana

Como explanado, portanto, a normatização dos assuntos ligados à mobilidade urbana, plano diretor e plano de desenvolvimento urbano pode criar facilidades ou dificuldades para o empreendedorismo nacional, influenciando potencialmente a liberdade econômica conforme o grau de burocratização para o exercício da atividade produtiva em determinadas zonas da cidade.

Análise das Medidas Provisórias

MP 907/2019 (Lei 14.002/2020)

A Medida Provisória Nº 907, de 26 de novembro de 2019 foi aprovada com alterações, convertida na Lei nº 14.002/2020 e versa sobre diferentes assuntos, como é possível observarem sua ementa:

Altera as Leis n os 11.371, de 28 de novembro de 2006, e 12.249, de 11 de junho de 2010, para dispor a respeito das alíquotas do imposto sobre a renda incidentes nas operações que especifica, e as Leis n os 9.825, de 23 de agosto de 1999, 11.356, de 19 de outubro de 2006, e 12.462, de 4 de agosto de 2011; autoriza o Poder Executivo federal a instituir a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur); extingue o Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur); revoga a Lei nº 8.181, de 28 de março de 1991; e dá outras providências.

Em sua versão original, dispunha ainda sobre isenção da arrecadação de direitos autorais de músicas reproduzidas no interior das cabines de hospedagem de embarcações. No entanto, esse ponto caiu durante a discussão da medida provisória no Congresso Nacional.

Ao analisar a proposta, com base nos critérios inspirados pelo índice *Economic Freedom of the World* do *Fraser Institute*, conclui-se que ela afeta negativamente a liberdade econômica. Em primeiro lugar porque concede benefício tributário a setor específico para empresas de transporte aéreo público regular, de passageiros ou cargas. Ora, benefício tributário assemelha-se a subsídios, ademais esse tipo de privilégio fere o espírito de “imparcialidade do sistema legal”. Nesse sentido, o capítulo I da nº 14.002/2020 intitula-se “DA PRORROGAÇÃO DE BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS”. Nele, estabelece-se que:

Em relação aos fatos geradores que ocorrerem até 31 de dezembro de 2022, a alíquota do imposto sobre a renda retido na fonte incidente nas operações de que trata o inciso V do caput do art. 1º da Lei nº 9.481, de 13 de agosto de 1997, na hipótese de pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa, por fonte situada no País, a pessoa jurídica domiciliada no exterior, a título de contraprestação de contrato de arrendamento mercantil de aeronave ou de motores destinados a aeronaves, celebrado por empresa de transporte aéreo público regular, de passageiros ou cargas, corresponderá a:

Análise das Medidas Provisórias

– (VETADO);

– 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), entre 1º de janeiro de 2020 e 31 de dezembro de 2020. (BRASIL, 2020)

Por sua vez, o capítulo II, que trata da extinção e recriação da Embratur no formato de serviço social autônomo, em princípio aparentava tratar-se de mera reorganização administrativa. No entanto, a lei estabelece que “O contrato de gestão assegurará à Diretoria-Executiva da Embratur autonomia para contratação e administração de pessoal, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943” (BRASIL, 2020). Some-se a isso que a própria exposição de motivos da medida provisória prevê ampliação do quadro de pessoal, sinalizando expansão do investimento público, critério que afeta negativamente a dimensão tamanho do governo da liberdade econômica. Nesse sentido, vale observar a passagem abaixo:

[...] a ampliação e qualificação do quadro de pessoal: a questão de pessoal é fator crítico na Embratur. Com a extinção da Autarquia Especial Embratur, a Embratur - Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo poderá receber os atuais servidores do Plano de Carreira da Embratur por meio de cessão, para ocupar ou não cargo comissionado, sem prejuízos em sua remuneração atual. Com esse novo modelo se torna possível, também, aumentar o quadro de pessoal da Agência, por meio de processos seletivos, com vistas a atrair perfis de especialistas para atuação internacional e possibilitar a atração e maior retenção de talentos, o que certamente contribuirá para os resultados e o cumprimento da missão institucional da promoção internacional do turismo. (MINISTÉRIO DO TURISMO et al., 2019)

Análise das Medidas Provisórias

MP 909/2019 (Lei 14.007/2020)

Extingue o fundo formado pelas reservas monetárias de que trata o art. 12 da Lei nº 5.143, de 20 de outubro de 1966, e dá outras providências.

A Lei nº 5.143 de 1966 Institui o Imposto sobre Operações Financeiras, regula a respectiva cobrança, dispõe sobre a aplicação das reservas monetárias oriundas de sua receita, e dá outras providências. E a Medida Provisória proposta pelo Executivo Federal muda um artigo específico desta lei, o 12º. Segue, na íntegra a redação do referido artigo extinto pela MP:

Art. 12. A receita líquida do imposto se destinará à formação de reservas monetárias, as quais serão aplicadas pelo Banco Central do Brasil na intervenção nos mercados de câmbio e de títulos, na assistência a instituições financeiras, particularmente ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, e em outros fins, conforme estabelecer o Conselho Monetário Nacional. ("Caput" do artigo com redação dada pelo Decreto-Lei nº 1.342, de 28/8/1974)

§ 1º - Em casos excepcionais, visando a assegurar a normalidade dos mercados financeiro e de capitais ou a resguardar os legítimos interesses de depositantes, investidores e demais credores acionistas e sócios minoritários, poderá o Conselho Monetário Nacional autorizar o Banco Central do Brasil a aplicar recursos das reservas monetárias:

na recomposição do patrimônio de instituições financeiras e de sociedades integrantes do sistema de distribuição no mercado de capitais, referidas nos incisos I, III e IV do artigo 5º da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, com o saneamento de seus ativos e passivos;

no pagamento total ou parcial do passivo de qualquer das instituições ou sociedades referidas na alínea precedente, mediante as competentes cessões e transferências dos correspondentes créditos, direitos e ações, a serem efetivadas pelos respectivos titulares ao Banco Central do Brasil, caso decretada a intervenção na instituição ou sociedade ou a sua liquidação extrajudicial, nos termos da legislação vigente. (Parágrafo acrescido pelo Decreto-Lei nº 1.342, de 28/8/1974)

§ 2º - Na hipótese da alínea a do parágrafo anterior, poderá o Banco Central do Brasil deixar de decretar a intervenção na instituição ou sociedade, ou a sua liquidação extrajudicial, se entender que as providências a serem adotadas possam conduzir à completa normalização da situação da empresa. (Parágrafo acrescido pelo Decreto- Lei nº 1.342, de 28/8/1974).

De fato, a Medida Provisório trata da extinção de um fundo já existente passando

Análise das Medidas Provisórias

seus recursos para serem administrados pela união através do Banco Central do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Houve debates e demandas para que os recursos disponíveis neste fundo integrassem o orçamento da saúde e da educação. A Frente Nacional de Prefeitos pressionava para que o fundo fosse repassado para os estados e municípios².

Segundo o site do Senado Federal (2019) o fundo não tinha mais função específica e é administrado pelo Banco Central. O Tribunal de Contas da União já havia determinado ao governo que fizesse estudos para liquidar essa Reserva monetária que, em 2018, contabilizava aproximadamente 8,7 bilhões em ativos.

A extinção de um fundo existente não se configura como mudança na estrutura do Estado e nem em uma simplificação do sistema financeiro e tributário nacional. O imposto de onde o fundo foi originado continua existindo tendo apenas um redirecionamento das verbas existentes para outros órgãos públicos. Desta forma, não é uma ação que afeta o grau de liberdade econômica segundo os critérios utilizados nesta pesquisa.

² <https://fnp.org.br/noticias/item/2326-mp-909-aguarda-sancao-do-presidente-jair-bolsonaro> . Acesso em 20 de setembro de 2021.

Análise das Medidas Provisórias

MP 913/2019 (Lei 13.997/2020)

Autoriza a prorrogação de contratos por tempo determinado no âmbito do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

A Medida Provisória tem uma finalidade bem específica: a prorrogação de contratos, por tempo determinado, para atender “necessidade temporária de excepcional interesse público” (BRASIL, 2019) no âmbito do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A prorrogação se destina aos contratos na área de tecnologia da informação e comunicação firmados a partir do ano de 2015. Na exposição de motivos, assinada pelos ministros da Economia e da Agricultura, ressalta-se que:

Foram remanejadas para a Pasta da Agricultura, entre outras, competências voltadas para promover o desenvolvimento rural sustentável; fortalecer o cooperativismo e a agroindustrialização; valorizar a produção e promoção do aumento da renda dos agricultores e das agricultoras familiares; fortalecer a produção de alimentos saudáveis; incentivar a transição agroecológica, atenção a biodiversidade e as questões hídricas; fornecer assistência técnica para a consolidação de sistemas de produção sustentáveis a partir do conhecimento científico, empírico e tradicional e fortalecer as moradias rurais e da educação no campo. (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, EMI; 2019).

Desta forma, devido a reorganização institucional feita pelo atual governo, a pasta passou a ter mais atribuições, o que justificaria o seu gasto adicional. Em termos de liberdade econômica, de acordo com a metodologia utilizada nesta pesquisa, a ampliação de gastos afeta negativamente a liberdade econômica.

Análise das Medidas Provisórias

MP 915/2019 (Lei 14.011/2020)

Na nota técnica explicativa da medida provisória encontramos as seguintes justificativas:

O processo de alienação de imóveis é uma das alternativas identificadas para minimizar a existência de inúmeros imóveis da União em situação de abandono, que demandam altos custos com manutenção, sem nenhuma contrapartida de geração de receitas. Esses imóveis, invariavelmente, são alvo de invasões, depredações e outras situações que impactam sobremaneira a gestão patrimonial pela SPU.

Esse conjunto de alterações no arcabouço legal mostra-se de extrema importância para o momento que passa o país, de consolidação e ajuste fiscal, no qual medidas de ganho de eficiência que impliquem em redução e racionalização dos gastos e incremento de receitas mostram-se prioritárias para preservar a vida de pessoas, do meio ambiente urbano, equilibrar as finanças públicas e promover a retomada do crescimento do país. (AMARAL OLIVEIRA, 2019;04).

Ora, se na justificativa encontramos claramente o desejo de diminuir o tamanho do Estado então a medida provisória será um ponto para os critérios de liberdade econômica adotados no escopo desta pesquisa. Ressaltemos, contudo, que a ação proposta não é de fácil execução pois inclui alterações na legislação existente além de incluir ações para identificação, demarcação, cadastro e registro dos bens da União.

Análise das Medidas Provisórias

MP 917/2019 (Lei 14.009/2020)

Altera a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Altera a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - Estatuto da Pessoa com Deficiência, para estender em um ano o prazo para que as salas de cinema passem a oferecer recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência.

A Medida Provisória 917 atendeu a um objetivo bem específico, a prorrogação do prazo para que as salas de cinema se adequem aos objetivos estabelecidos pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - Estatuto da Pessoa com Deficiência. Convertida na lei 14.009 de junho de 2020, o texto sugere a alteração do Art. 125 II - § 6º do art. 44, dando 60(sessenta) meses para a adequação das salas de cinema.

Na exposição de motivos, feita pelo Ministério do Turismo (2019) é enfatizada a necessidade de um maior prazo para a adaptação das salas de cinema visto que a obrigatoriedade para implementação das mudanças necessárias para garantir a acessibilidade encerrava-se no último dia do ano de 2019. Desta forma, haveria tempo hábil para estabelecer as linhas de crédito necessárias e a devida organização do mercado.

Em termos de liberdade econômica a medida provisória não a afeta, visto que apenas altera o prazo para implementação de uma legislação já existente.